

Zertifizierung von Waldbewirtschaftung und Ökosystemdienstleistungen

www.af4eu.eu

Die Zertifizierung der Waldbewirtschaftung ist ein Prozess, der sicherstellen soll, dass die Wälder unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Kriterien nachhaltig bewirtschaftet werden. In Portugal sind die wichtigsten Forstzertifizierungssysteme der Forest Stewardship Council (FSC)® und das Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Diese Systeme fördern Praktiken, die die Erhaltung der biologischen Vielfalt, den Schutz von Boden und Wasserressourcen gewährleisten und faire Bedingungen für lokale Gemeinschaften und Arbeitnehmer gewährleisten. Die Daten vom Januar 2025 deuten auf 649.350 Hektar in Portugal hin. Der Zertifizierungsprozess für die Forstwirtschaft geht auf eine weltweite Bürgerbewegung zurück, die in den 1990er Jahren begann und von der Notwendigkeit motiviert war, die Tropenwälder vor dem Vormarsch der Holzunternehmen zu schützen, und die sich allmählich auf alle Wälder der Welt ausbreitete. Diese Bewegung spiegelt das wachsende Umweltbewusstsein der Gesellschaft wider, das Holz und andere nachhaltig produzierte Forstprodukte wertschätzt, was sich in einem wirtschaftlichen Mehrwert für die Forstprodukte und damit in einer Steigerung der Rentabilität für die Waldproduzenten und/oder -eigentümer niederschlägt. Die Waldzertifizierung ist ein freiwilliger Prozess, der mehrere Stufen umfasst und einzeln oder in Gruppen durchgeführt werden kann. Die Gruppenwaldzertifizierung ist besonders vorteilhaft für Kleinbauern, da sie es ermöglicht, mehrere Grundstücke oder Waldgebiete unter einem einzigen Zertifikat zusammenzufassen und Kosten und Verantwortlichkeiten zu teilen und gleichzeitig die Einhaltung der Anforderungen des gewählten Zertifizierungssystems (FSC oder PEFC) zu gewährleisten. Zertifizierungssysteme haben sich weiterentwickelt, um die zusätzlichen Vorteile anzuerkennen, die Wälder über die Produktion von Gütern hinaus bieten, die als Ökosystemdienstleistungen bezeichnet werden. In Portugal verfügt der FSC über ein System zur Zertifizierung von Ökosystemleistungen. Sowohl die Biodiversität als auch die Kohlenstoffbindung und -speicherung von Ökosystemdienstleistungen werden anerkannt. Zu Beginn des Jahres 2025 waren 8 der 88 Ökosystemleistungszertifikate weltweit portugiesisch.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SUSTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) Baladi – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal
(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.